

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE CARAZO

CUR – CARAZO

Tema:

Diagnóstico y propuesta de mejora en la cadena de suministro para el incremento de la productividad y optimización de recursos.

Componente: Integrador VII.

Docente: Francisco Hernández.

Carrera: Ingeniería industrial

Integrantes:

Nombre y apellido	Carnet
▪ Oscar Eduardo Cortez Chávez	20-90148-3
▪ Katherinne Dayana Torres Peña	21-90473-9
▪ Celia Estefanía López Potosme	21-04307-6
▪ Katherine Lisseth Sánchez López	21-90091-1
▪ Grechell Elizabeth Nicaragua García	20-90148-3

INDICE

Resumen	3
Tema:	4
Subtema:	4
Introducción	5
Justificación	6
Antecedentes	8
Objetivos	9
Objetivo General	9
Objetivos Especifico	9
Historia del problema	10
Problema objetivo.....	10
Chárter	11
VII. Herramientas para la fundamentación teórica:	13
Diagrama de flujo.	13
Diagrama de recorrido.....	13
Diagrama Ishikawa	14
Diagrama de Pareto.....	15
Técnica del interrogatorio.	15
Métodos para la toma de tiempo.	16
Diagrama de Flujo	17
Diagrama de Recorrido	18
Diagrama Ishikawa	19
Diagrama de Pareto	20
TÉCNICA DEL INTERROGATORIO	22
Método para la toma de tiempo	25
VIII. Modelos de pronóstico de demanda MRP (Material, Requerimientos, Planificación) 26	
IX. Almacenamiento	27
Almacenamiento de materia prima	27
Almacenamiento de producto terminado.....	27
XI. VSM del estado Futuro	30
XII. Planes de acción	30
XIII. Conclusiones	31

XIV. Recomendaciones	32
Bibliografía	33
XVI. Anexos	34
Fotos de la empresa Ferromax	34
Galería de fotos sobre el proyecto social.	36

Resumen

El presente trabajo fue elaborado durante el periodo de abril a julio del 2024, por estudiantes de la carrera de ingeniería Industrial de 4to año, aplicado en la empresa Ferromax en el área de producción y en el área de ventas, cuyo objetivo de estudio es observar las debilidades al momento de fabricar láminas de zinc y los tiempos de esperas respecto a la atención del cliente, se utilizaron herramientas para su fácil comprensión, indicando el porcentaje de pérdidas que la empresa Ferromax no toma en cuenta, al no satisfacer la demanda en la atención del cliente.

Además, se muestran los resultados actuales que la empresa maneja en su proceso, cabe recalcar de que Ferromax no cuenta con un VSM, el cual diga los tiempos que conlleva, la realización de sus productos. Por medio de información recolectada durante el periodo de visitas, se lograron obtener datos para el llenado de los cálculos como la construcción del VSM actual de la empresa, que demuestra donde ocurren las problemáticas presentes en el proceso de producción de las láminas de zinc, y también así brindar posibles soluciones o alternativas reflejado en los planes de acción, con el propósito de mejorar en aspectos que son considerados importantes tanto para la organización como para los clientes.

Tema:

Cadena de Suministro.

Subtema:

Diagnóstico y propuesta de mejora en la cadena de suministro de la empresa Ferromax,
durante el periodo de abril a julio del 2024.

Introducción

La eliminación de actividades que no agregan valor es crucial en las plantas manufactureras para optimizar la eficiencia y reducir costos. Este enfoque se centra en identificar y eliminar cualquier proceso, paso o actividad que no contribuya directamente a la creación de valor para el cliente final. Al hacerlo, las empresas pueden mejorar su competitividad, aumentar la calidad de sus productos y servicios, y garantizar una operación más ágil y rentable.

En un entorno empresarial cada vez más competitivo, la eliminación de actividades no esenciales se ha convertido en un imperativo para sobrevivir y prosperar. Es por esto que el estudio fue desarrollado en la empresa Ferromax, ubicada en el km 43. Carretera panamericana sur, frente a Restaurante Hostal Dos Visiones, Dolores-Carazo.

Ya que está es una empresa dedicada a la industria del acero y techos en Nicaragua. Con un amplio portafolio que incluye hierro, perfiles de metal mecánica, estructuras y techos.

En este documento se presenta un diagnóstico actual de la empresa, así como, una reseña histórica de la cadena de suministro con la que cuenta Ferromax. Se describen la forma de almacenamiento de sus materia prima y producto terminado. De igual manera, se muestra el proceso y estudio de métodos que se lleva en la empresa a través de flujogramas para una mejor comprensión y posterior análisis de cada uno de ellos. Además del uso de la técnica de la filosofía manufactura esbelta. En este caso el VSM actual para ver cómo funciona el mapa de cadena de valor de Ferromax, detectando problemas y desperdicios vinculados al proceso, así como también, un VSM propuesto para eliminar dichos desperdicios.

Por último, tenemos un plan de acción en el cual se resumen las medidas a tomar que se consideraron más pertinentes después de la evaluación a través de las distintas herramientas utilizadas en el desarrollo de este trabajo. Con el fin de mejorar la cadena de suministro, así como también las conclusiones, recomendaciones a las que se llegaron durante la realización de este trabajo.

Justificación

La investigación de la cadena de suministro en Ferromax se realiza debido a que teóricamente tiene gran relevancia en la optimización de procesos, mejora de la eficiencia y satisfacción al cliente. Además, proporciona una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos a un entorno real, lo que favorece el desarrollo profesional de cada uno de los integrantes que realizan este trabajo. Además, la cadena de suministro es un componente crucial para la competitividad de una empresa en el mercado actual, lo que resalta la importancia de investigar y mejorar sus prácticas en este ámbito, asimismo, al estar en un ambiente en dónde se interactúa con clientes o al participar en proyectos relacionados con la atención al cliente, los estudiantes pueden desarrollar habilidades clave en comunicación y resolución de problemas que son fundamentales para garantizar un trato positivo y satisfactorio con los clientes.

Esta justificación práctica se realiza para encontrar un problema en la cadena de suministro de Ferromax el impacto directo en la eficiencia operativa y la rentabilidad de la empresa. Al identificar áreas de la cadena de suministro que puedan ser optimizadas, como la gestión de inventario, transporte o procesos de producción, los estudiantes podrían ayudar a Ferromax a reducir costos o mejorar los tiempos de entrega y aumentar la satisfacción del cliente. Esta propuesta también ofrece a los estudiantes una oportunidad invaluable para aplicar sus habilidades y conocimientos en un entorno empresarial real, lo que enriquecerá su formación académica y profesional. Además, al colaborar con Ferromax en la identificación de áreas de mejora, los estudiantes pueden establecer relaciones valiosas con la industria y contribuir al crecimiento y desarrollo sostenible de la empresa.

Esta investigación se realiza para dar una propuesta y diagnóstico de mejora en Ferromax por estudiantes de ingeniería industrial de 4to año, se basa en la aplicación de métodos y herramientas específicas de la disciplina que les permitan analizar de manera sistemática los procesos de la empresa y proponer soluciones efectivas. Estos estudiantes han adquirido un conjunto de habilidades analíticas, de diseño y gestión que pueden ser aplicadas en un contexto empresarial real como Ferromax.

Se aplicarán la metodología de Lean manufacturing, utilizar esta metodología tiene muchas ventajas tales como:

- Mejora de la eficiencia: La aplicación de Lean ayuda a optimizar los procesos de producción, reduciendo el desperdicio de tiempo, recursos y dinero.
- Aumento de la calidad: Al enfocarse en la eliminación de defectos y la mejora continua, se esperaría una mejora significativa en la calidad de los productos fabricados por Ferromax.
- Reducción de costos: se podrían reducir los costos de producción y mejorar la rentabilidad de la empresa.
- Mejora en tiempos de entrega: Al eliminar retrasos podría cumplir de manera más consistente con los plazos de entrega, lo que aumentaría la satisfacción del cliente y la competitividad en el mercado.

Esta metodología ayudará a desarrollar habilidades: La aplicación de Lean Manufacturing proporcionaría a los estudiantes de ingeniería industrial una valiosa experiencia y práctica en la implementación de metodologías de mejora continua, preparándolos para enfrentar desafíos similares en su futuro profesional.

Se aplicarán herramientas como diagramas de Ishikawa (causa-efecto), Project charter, diagrama de Pareto, técnicas de interrogatorio y VSM, entre otras. Estos enfoques proporcionan estructura y rigor al proceso de diagnóstico y propuesta de mejora, permitiendo a los estudiantes identificar áreas críticas de oportunidad y desarrollar soluciones fundamentadas.

Además, la participación de los estudiantes en este tipo de proyectos fomenta el aprendizaje activo y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en el aula, lo que contribuye significativamente a su desarrollo profesional. Esta metodología también promueve la colaboración entre la Universidad y la industria, beneficiando tanto a la empresa como a la formación de los estudiantes.

Antecedentes

La ferretería Ferromax se posiciona como un actor clave dentro del sector de la industria minorista de materiales de construcción y herramientas en la región. Con una trayectoria establecida en el mercado local, Ferromax ha logrado ganarse la confianza de una amplia base de clientes gracias a su compromiso con la calidad, el servicio al cliente y la variedad de productos disponibles en su catálogo.

A pesar de su sólida posición en el mercado, Ferromax se enfrenta a desafíos inherentes a la gestión de su cadena de suministro. La eficiencia en la adquisición, almacenamiento y distribución de productos es crucial para garantizar la satisfacción del cliente y mantener la competitividad en un sector caracterizado por márgenes ajustados y una demanda variable.

Sin embargo, hasta el momento, Ferromax no ha llevado a cabo investigaciones específicas enfocadas en el diagnóstico y la mejora de la atención a la cliente realizada por otros estudiantes en esta área. Esta falta de antecedentes internos en proyectos de investigación similares representa una oportunidad para la empresa de abordar de manera proactiva los desafíos operativos que enfrenta en este ámbito.

Pero a nivel externo, hay investigaciones similares que utilizaron la metodología Lean aplicado a Ferreterías, como la investigación que realizó KATHERINE LUQUE en la empresa FEMACO S.R.L., una empresa de Arequipa dedicada a la comercialización de materiales de ferretería y construcción. Durante su investigación, se identificaron problemas en su proceso de abastecimiento de productos provenientes de proveedores en Lima. Mediante herramientas como el mapa de flujo de valor, el diagrama de Ishikawa y el diagrama de Pareto, se detectaron problemas como un largo tiempo de ciclo, sobre stock y movimientos innecesarios.

También la investigación de Limay manta Perales, Jhosylin. Su investigación describe la implementación de herramientas Lean Manufacturing en una empresa de venta de materiales de construcción y ferretería, enfocándose en el área de almacén para mejorar la eficiencia en la entrega de pedidos. Se identificó el tiempo como un factor crítico y se aplicaron las herramientas para aumentar la cantidad de pedidos entregados diariamente. Los resultados incluyeron un fill rate del 87%, una reducción del 36.5% en los tiempos de carga y descarga, y una disminución del 10% en productos defectuosos.

Objetivos

Objetivo General

- Realizar un diagnóstico y propuesta de mejora en la cadena de suministro de la empresa Ferromax mediante la herramienta value stream mapping (VSM).

Objetivos Especifico

- Conocer la situación actual de la empresa aplicando una matriz FODA con la finalidad de recabar información relevante para la elaboración de la propuesta de solución.
- Determinar de la familia de productos, que se encarga de fabricar la empresa Ferromax, la problemática principal plasmada en el diagrama de Pareto.
- Calcular las métricas involucradas en el proceso productivo de la elaboración de las láminas de zinc.
- Proponer mejoras mediante un plan de acción para la disminución los tiempos de trabajo y la optimización de los recursos con el propósito de satisfacer la demanda del cliente en la empresa Ferromax.

VI. Problema de investigación

Historia del problema

Problema objetivo

Declaración del problema		
Nombre del Proyecto:	Reducción del NCA (Minutos)	
¿Cuándo?	Tiempo en se detectó el problema (semanas, meses...)	<i>De mayo a junio del 2024</i>
¿Dónde?	En que parte del proceso está el problema (MP, almacén, producción, ventas...)	<i>Area de ventas</i>
¿Qué?	Cuál es la métrica asociada al problema (CTQ, indicador, métrica...)	<i>Cientes perdidos</i>
¿Cuánto?	Magnitud técnica del problema (Y técnica)	<i>9%</i>
Impacto	Magnitud económica del problema (Y económica)	<i>C\$72,468.00</i>
Pronóstico	Pronóstico económico del problema a un plazo de un año	<i>C\$869,616.00</i>
ENUNCIADO DEL PROBLEMA		
<p>De mayo a junio del 2024 el área de ventas presentó una tasa de abandono de clientes del 9% generando pérdidas de C\$ 72,468 en promedio en cada visita realizada, que de no tomar acciones al final del año tendría un impacto anual de C\$869,616</p>		

Definir objetivo del proyecto		
Nombre del Proyecto:		
El objetivo de este proyecto es:	<i>Efecto contrario al expresado en la Y técnica</i>	Reducir
Qué	<i>Y técnica</i>	Tasa de abandono de clientes
Valor actual del indicador	<i>Y técnica actual</i>	9%
Valor objetivo (meta) del indicador	<i>Y técnica deseada</i>	4.5%
Ahorro	<i>Impacto monetario de acuerdo al pronóstico, menos costos del proyecto.</i>	C\$434,808.00
	<i>de</i>	C\$869,616.00
ENUNCIADO DEL OBJETIVO		
Reducir la tasa de abandono de clientes del 9% al 4.5% disminuyendo el impacto monetario de acuerdo al pronóstico se obtendría un C\$434,808 menos al año		

Chárter

CHARTER				
Nombre del proyecto	Reducción del NCA (Minutos)			
Fecha de inicio de ejecución	19-abr-24	Fecha fin estimada	14/6/2024	EBITDA \$869,616.00
Planteamiento del problema	De mayo a junio del 2024 el área de ventas presentó una tasa de abandono de clientes del 9% generando pérdidas de C\$ 72,468 en promedio en cada visita realizada, que de no tomar acciones al final del año tendría un impacto anual de C\$869,616			
Síntomas detallados	El cliente, expresa que tarda mas en facturar el producto que en la fabricacion del producto.			
Descripción del objetivo	Reducir la tasa de abandono de clientes del 9% al 4.5% disminuyendo el impacto monetario de acuerdo al pronóstico se obtendría un C\$434,808 menos al año			
Clientes principales	Clientes particulares			
Alcance	Dentro: Proceso que comprende desde que el cliente hace su compra hasta que este recibe su producto		Fuera: Satisfaccion del cliente.	
Equipo de trabajo	Recurso	Cargo	Nombres y apellidos	% Tiempo semana
	Patrocinador	Coordinadora ODAE	Violeta de Martinez	5%
	Líder	Estudiante	Oscar Cortez	15%
	Dueño del proceso	Gerente	Nestor	10%
	Equipo de trabajo	Estudiantes	Celia Lopez, Katherine Sanchez, Dayana Peña, Grechell Nicaragua, Oscar Cortez.	70%

Beneficios del proyecto	
Tangibles	Ahorro de costos, aumento de la productividad, mejor aprovechamiento de la mano de obra.
Intangibles	Satisfacción del cliente.
	Fidelización de clientes.
	Menos tiempos de espera por ser atendidos.
Puntos de atención / riesgos del proyecto	
Que el tiempo que conlleva la venta y despacho de los productos sea mayor. Que el personal no muestre compromiso y responsabilidad.	
Factores Críticos de Éxito / Supuestos claves	
Estandarizar el tiempo desde que el cliente entra al local, realiza su compra y sale con su producto.	
Firmas	
Patrocinador	Firma: _____ Fecha: _____
Líder	Firma: _____ Fecha: _____
Dueño del proceso	Firma: _____ Fecha: _____

Cálculos

Tiempo por cliente (horas)	Trabajadores activos	Horas laborales	capacidad de atención por trabajador	Capacidad Total de clientes en un día
1	6	8	1	48

	córdobas	dólares
1m	C\$ 330.00	\$ 8.99
3.66m	C\$ 1,207.80	\$ 32.91
6 laminas	C\$ 7,246.80	\$ 197.46

Fecha	Cientes perdidos	Cientes atendidos	Tasa de abandono	Ventas perdidas
3-may	2	15	13%	C\$ 14,493.60
10-may	1	12	8%	C\$ 7,246.80
17-may	4	21	19%	C\$ 28,987.20
27-may	0	14	0%	C\$ -
7-jun	2	20	10%	C\$ 14,493.60
14-jun	1	16	6%	C\$ 7,246.80
TOTAL	10	98	9%	C\$ 72,468.00

VII. Herramientas para la fundamentación teórica:

Diagrama de flujo.

Un diagrama de flujo es un modelo gráfico que pretende reflejar o comunicar a otras personas los pasos, tareas, interacciones, opciones y resultados que se producen en la ejecución de un proceso (Cómo usar diagramas de flujo para ISO 9001, 2020).

El cual es utilizado para que las personas comprendan de manera fácil el funcionamiento de una organización o los métodos de trabajo, las simbologías son primordiales y cada una de estas tienen un significado, orientando a las personas de manera más clara y precisa.

El símbolo más utilizado son los ilustrados en la imagen:

SÍMBOLOS MÁS UTILIZADOS EN EL DIAGRAMA DE PROCESOS

SÍMBOLO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
	OPERACIÓN	Indica las principales fases del proceso. Se añade un círculo para cada fase del proceso y se unen entre sí por líneas. Entre una fase y la otra pueden ser necesarias otras acciones como el transporte, inspecciones, esperas, almacenamientos o varias acciones a la vez.
	INSPECCIÓN	Verifica la calidad y/o la cantidad. Fichas de control de calidad Punto de control de calidad
	TRANSPORTE	Los materiales o subproductos se transportan de un sitio a otro.
	ESPERA	Indica retraso entre dos fases de proceso o paro momentáneo.
	ALMACENAMIENTO	Indica guardar el subproducto o producto en un acopio.
	COMBINADA	Indica varias actividades a la vez

Adriana Gómez Villoldo

<http://asesordecalidad.blogspot.com>

Diagrama de recorrido.

“El diagrama de recorrido complementa la información consignada los diagramas del proceso; este consiste en un plano (que puede ser o no a escala), de la planta o sección donde se desarrolla el proceso objeto del estudio” (Salazar, Lopez, 2019).

En este diagrama se registran todos los diferentes movimientos del material, indicando con su respectivo símbolo y numeración cada una de las diferentes actividades, y el lugar donde estas se ejecutan. El diagrama de recorrido permite visualizar los transportes, los avances y

En suma, el Diagrama de Ishikawa fue creado para resolver problemas que impactan los procesos de una organización.

Esto se debe a que el método se fundamenta en la idea de que cada problema tiene una causa específica y que, al identificar su origen, es posible eliminarlo. Por lo tanto, se requiere someter a prueba y analizar cada sugerencia de causas indicadas por el equipo involucrado.

El Diagrama de Ishikawa también es útil en la prevención de problemas y en la mejora continua de procesos. De este modo, la metodología identifica la relación existente entre el resultado no deseado (efecto) y los diversos factores (causas) que originan las no conformidades.

Diagrama de Pareto.

“Un Diagrama de Pareto es un gráfico que indica la frecuencia de los defectos, así como su impacto acumulado” (Claire, 2019). Los diagramas de Pareto son útiles para encontrar los defectos a los que hay que dar prioridad con el fin de observar la mayor mejora global.

Para ampliar esta definición, descompongamos un diagrama de Pareto en sus componentes.

- 1) Un Diagrama de Pareto es una combinación de un gráfico de barras y un gráfico de líneas. Observe la presencia tanto de barras como de una línea en el diagrama de Pareto que aparece a continuación.
- 2) Cada barra suele representar un tipo de defecto o problema. La altura de la barra representa alguna unidad de medida importante, a menudo la frecuencia de aparición o el coste.
- 3) Las barras se presentan en orden descendente (de mayor a menor). Por lo tanto, puede ver de un vistazo qué defectos son más frecuentes.
- 4) La línea representa el porcentaje acumulado de defectos.

Técnica del interrogatorio.

La técnica del interrogatorio consiste en una serie de preguntas realizadas de forma sistemática para encontrar mejores formas de llevar a cabo un proceso (La Técnica del interrogatorio en el estudio de métodos, s.f.), esta técnica es muy importante tanto para

conocer el proceso como también dar mejoras a los problemas presentes en ellos. Las preguntas que se utilizan para extraer elementos claves de un proceso o actividad:

1. Propósito:
 - Las preguntas buscan comprender el propósito de una actividad específica en el proceso.
 - ¿Por qué se realiza esta actividad? ¿Cuál es su objetivo?
2. Lugar:
 - Se indaga sobre el lugar donde ocurre la actividad.
 - ¿Dónde se lleva a cabo? ¿En qué área o departamento?
3. Sucesión:
 - Las preguntas se centran en la sucesión de actividades.
 - ¿En qué orden se realizan las tareas? ¿Hay dependencias entre ellas?
4. Persona:
 - Se busca identificar quién realiza la actividad.
 - ¿Quién es responsable de llevar a cabo esta tarea?
5. Medios:
 - Las preguntas exploran los medios utilizados en la actividad.
 - ¿Qué recursos, herramientas o materiales se emplean?

Métodos para la toma de tiempo.

“La metodología para realizar el estudio de tiempos es una herramienta utilizada en la gestión de procesos productivos y administrativos que permite determinar el tiempo necesario para realizar una tarea” (Metodología para realizar el estudio de tiempos, s.f.). ayuda a determinar el tiempo que dilata un operador en realizar una actividad u tarea.

Las principales técnicas que se emplean en la medición del trabajo son:

- Muestreo del Trabajo
- Estimación Estructurada
- Estudio de Tiempos
- Normas de Tiempo Predeterminadas
- Datos Tipo

Las etapas necesarias para efectuar sistemáticamente la medición del trabajo son:

1. Seleccionar: El trabajo que va a ser objeto de estudio.
2. Registrar: Todos los datos relativos a las circunstancias en que se realiza el trabajo, a los métodos y a los elementos de actividad que suponen.
3. Examinar: Los datos registrados y el detalle de los elementos con sentido crítico para verificar si se utilizan los métodos y movimientos más eficaces, y separar los elementos improductivos o extraños de los productivos.
4. Medir: La cantidad de trabajo de cada elemento, expresándola en tiempo, mediante la técnica más apropiada de medición del trabajo.
5. Compilar: El tiempo estándar de la operación previendo, en caso de estudio de tiempos con cronómetro, suplementos para breves descansos, necesidades personales, etc.
6. Definir: Con precisión la serie de actividades y el método de operación a los que corresponde el tiempo computado y notificar que ese será el tiempo estándar para las actividades y métodos especificados.

Diagrama de Flujo

El diagrama de flujo muestra los principales procesos que realiza la empresa Ferromax enfocado en el área de ventas, en primera instancia el cliente llega a la empresa y se dirige al departamento de ventas donde uno de los encargados lo atiende en un determinar tiempo el cliente realiza su pedido, mientras el personal de ventas se lo entrega al de caja para sellar y pagar el recibo donde también se toma más tiempo llenando datos para verificación y rectificación del pedido, se lo entrega al área de producción, mandando la orden ya sea de cambiar bobina respecto al material que se indique en la factura ya realizado este paso, se dirige al panel de control donde ordena a la máquina que realice el producto introduce las medidas respectivas y esta ejecuta la acción, el cliente sale del área de ventas y observa que su pedido ya listo se hace la entrega prevista.

Diagrama de Recorrido

El diagrama de recorrido indica las operaciones descritas en la imagen anterior que inicia desde la entrada del cliente hasta la entrega de su producto final, primero llega el cliente siendo recibido por el guarda este le indica donde debe entrar y quienes lo recibirán en el departamento de ventas donde es atendido por unos de los encargados de ventas, donde se le brindan las indicaciones necesarias o requeridas por el cliente, posteriormente luego de un tiempo se levanta el pedido llenando una hoja de datos que contiene las medidas, cantidades, estilo de la lámina solicitada. El encargado de ventas se lo lleva al de caja donde se factura el pedido, llevando la factura al encargado de producción donde este da la orden de cambios de bobina de acuerdo a las especificaciones que trae la factura, con la ayuda del monta cargas realiza esta acción ya puesta en su lugar proceden a dirigirse a la pantalla o panel de control de la máquina inmediatamente se introducen los datos, la maquina hace su función, mientras el cliente todavía se encuentra en el área de ventas

después de 5 minutos, el de ventas y el cliente salen hacia el área de producción donde ya se encuentra su producto final para su debida entrega.

Diagrama Ishikawa

El diagrama de Ishikawa aplicado en la empresa Ferromax muestra el problema raíz que se logró identificar mediante el periodo de visitas, siendo las esperas prolongadas debido a que la atención es selectiva al cliente ya que el personal que se encuentra en el área de ventas al momento que llega un cliente no se le brinda la prioridad a este, enfocándose en otras cosas ya que lo más recomendado es estar presentes tanto con la persona como en el lugar, otro punto localizado, es el método que se lleva a cabo con respecto al procedimientos incorrecto aplicado ya que en ocasiones el personal de ventas no sigue correctamente las instrucciones y no responde rápidamente a las dudas del cliente, , lo que provoca un aumento en el tiempo de espera promedio al no poder abarcar con la demanda del cliente, también se requiere varios pasos en compra y venta lo que causa que el cliente se lleve más tiempo en el área de ventas realizando el pedido, que el tiempo que espera el producto todos estos puntos se centran en el problema raíz presente en el diagrama de Ishikawa.

Diagrama de Pareto

Analizando cada una de las áreas de la empresa, se logró obtener que, en cada una de ellas, se presenta un problema en particular.

Área	Problema
Sala de ventas	Tiempo de atención al cliente
Producción	Tiempo de cambio de bobina
Almacén de producto terminado	Tiempo de descarga de producto terminado
Área de despacho	Tiempo de carga del producto
Producción	Tiempo de elaboración del producto semiterminado

Para evaluar los siguientes problemas y determinar cuál es el que le genera más inconvenientes a la empresa, se habló con el personal de la empresa y se estimó de manera ponderada cada uno de los problemas para reflejarlo en un diagrama Pareto.

- **Tiempo de atención al cliente:** Este es el problema que más le genera inconvenientes a la empresa debido a que los clientes suelen pasar demasiado tiempo al momento en que se encuentran en esta área a diferencia de las otras.
- **Tiempo de cambio de bobina:** Cuando los clientes piden láminas de otros materiales o colores, se requiere cambiar la bobina. Esto lleva un cierto tiempo ya que, si el pedido del cliente incluye láminas de diferentes materiales, se tardará más el proceso de elaboración que cuando se solicitan varias del mismo material.
- **Tiempo de descarga de producto terminado:** Cuando los clientes desean llevar de los productos terminados que tiene la empresa, los de compra y venta, lleva su tiempo despachar estos productos, dependiendo de la cantidad, el tamaño y la ubicación donde se encuentren.
- **Tiempo de carga del producto:** Al momento en que se despachan los productos que llevará el cliente, suele llevar un tiempo debido a dos factores: la empresa no brinda el servicio de envío y dependiendo de la cantidad de productos que puede llevar un cliente, puede llevar más tiempo.
- **Tiempo de elaboración del producto semiterminado:** Generalmente, el proceso de elaboración de los productos semiterminados que realiza la empresa suele estar controlado, por lo que son casos muy específicos y poco frecuentes en los que se lleve más tiempo de lo usual.

TÉCNICA DEL INTERROGATORIO

Actividades	Propósito		Lugar		Sucesión		Persona		Medio	
	¿Qué se hace?	¿Por qué?	¿Dónde?	¿Por qué?	¿Cuándo?	¿Por qué?	¿Quién?	¿Por qué?	¿Cómo?	¿Por qué?
Atención al cliente	Se atiende al cliente para recibir su orden, mostrarle los productos o gestionar cualquier información		En el área de ventas	Posee las condiciones de espacio e iluminación mínimas para el proceso	Luego de la actividad lavado de camisa y durante una jornada laboral normal	Es la actividad que le sigue para luego proseguir a empaquetado	Operarios del área de planchado	Son los que poseen las habilidades necesarias para la ejecución de esta actividad, sin embargo, la velocidad de trabajo no es la misma	Utilizan una plancha industrial de vapor y se apoyan de una mesa de trabajo de succión industrial	Son los equipos adecuados para la realización de esta actividad

Introducción de la materia prima	Colocar la materia prima en la roladora con la grúa	Por el peso de las bobinas y los flejes	Área de producción	Es el lugar designado para ello	Cuando el vendedor le entrega la orden al operador	El vendedor es quien asigna el comienzo de la elaboración	Un operador o un auxiliar	Porque solo una persona puede conducir la grúa	Traen la materia prima de su área y la mueven con la grúa a la roladora	Porque la grúa facilita la operación
Despliegue	Se despliega la materia prima de la bobina y los flejes	Para introducir la materia prima en la troqueladora	En el área de producción	Para facilitar el despliegue de la materia prima	Cuando se coloca la bobina o fleje	Necesita tener la bobina o fleje para comenzar a operar	Un operador y un auxiliar	Desplegar la bobina es algo tedioso	Retiran el nudo que posee la bobina, la roladora ajusta la lámina y esta se despliega para introducirse en la troqueladora	La troqueladora necesita tener la lámina desplegada para poder operar
Troquelar	Se realiza el troquelado a las láminas de zinc y los perlines	Para realizar el diseño o solicitado	Área de producción	Es el lugar designado	Cuando se despliega la lámina y se introduce en esta	No puede operar sin tener desplegada la lámina	Un operador o un auxiliar	El proceso solo necesita a un operador	Introducen los datos solicitados a la computadora de la máquina y comienza a operar	Es la forma en cómo funciona la máquina

Retiro de producto terminado	Los clientes retiran su producto en un vehículo que ellos proporcionan	La empresa no brinda el servicio de entrega a domicilio	En el área de entrega	Es un espacio donde se colocan todos los productos terminados	Cuando se termina la producción de los productos y	No se puede entregar el pedido incompleto	Un vendedor y un operador	El operador entrega los productos y el vendedor verifica el pedido a entregar	Agrupar los productos del pedido	Para que sea más fácil al momento de retirarlos
-------------------------------------	--	---	-----------------------	---	--	---	---------------------------	---	----------------------------------	---

Método para la toma de tiempo

El estudio de tiempos está enfocado en el área de producción de la empresa Ferromax, para empezar a producir una lámina de zinc de 12 pies (3.66 metros), se necesita conocer el tiempo que se tarda en ejecutar esta actividad, iniciando desde el transporte de la materia prima (bobina), con la ayuda del monta cargas, seguidamente se colocan las bobinas en la desbobinadora se realiza un cambio de bobina, posteriormente la lámina pasa por la máquina de troquelado que es el encargado de dar forma a la lamina y por ultimo se corta la lámina (determinado por la máquina), logrando determinar que el tiempo que tarda el proceso de elaboración para poder producir una lámina de zinc de 12 pies, es de 7.97 minutos.

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO														
DEPARTAMENTO:	Producción							ESTUDIO DE MÉTODOS N°:	1					
FECHA:	7/6/2024				OBSERVADOR:				Oscar					
PRODUCTO/PIEZA:	LÁMINA DE CALIBRE 26 DE 3.66m													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	5 elementos observados							ANALISTA:	Oscar					
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	OPERARIO		1	2	3	4	5	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp
Transportar bobina	3	V	100%	80%	95%	90%	85%	24.25	6	4.04	90%	3.64	13%	4.11
		TO	4.28	5.69	4.1	4.98	5.2							
Montar bobina		V	100%	95%	90%	85%	98%	18.09		3.02	94%	2.82	13%	3.19
		TO	3.24	3.35	3.6	4.1	3.8							
Troquelar lámina		V	100%	100%	90%	100%	100%	1.06		0.18	98%	0.17	13%	0.20
		TO	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21							
Cortar lámina		V	100%	100%	90%	100%	100%	2.6		0.43	98%	0.42	13%	0.48
		TO	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5							

TIEMPO TOTAL	7.975
---------------------	--------------

SUPLEMENTOS	
Necesidades personales	5
Fatiga	4
Trabajar de pie	2
Ruido intermitente y fuerte	2
TOTAL	13

VIII. Modelos de pronóstico de demanda MRP (Material, Requerimientos, Planificación)

Al comenzar el año tenían 86 bobinas. Cada mes venden en promedio 12 bobinas. Desde EL Salvador les mandan 2 bobinas mensuales. Pueden enviarle un máximo de 5 bobinas.

Ítem	Disponible	Tiempo de espera (meses)	Tamaño de lote	Recepciones programadas	Stock de seguridad
Láminas	111800	1	1300	2600	0

Inventario	
Bobina	86
Metro	1300
Total	111800

Recep. Programadas	
Bobinas	2
Metros	2600

Demanda mensual	
bobinas	12
metro	15600

Meses (metros)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Requerimiento bruto		15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600
Recepciones programadas		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Proyección de disponibilidad	111800	98800	85800	72800	59800	46800	33800	20800	7800	0	0	0	0
Requerimientos netos		0	0	0	0	0	0	0	0	5200	13000	13000	13000
Entradas de pedidos planeados		0	0	0	0	0	0	0	0	5200	13000	13000	13000
Liberación planificada del pedido	0	0	0	0	0	0	0	0	5200	13000	13000	13000	0

Meses (bobinas)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Requerimiento bruto		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Recepciones programadas		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Proyección de disponibilidad	86	76	66	56	46	36	26	16	6	0	-5	-10	-15
Requerimientos netos		0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	15	20
Entradas de pedidos planeados		0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	5
Liberación planificada de pedido	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	5	0

IX. Almacenamiento

Almacenamiento de materia prima

Ferromax es una empresa especializada en la comercialización de productos de acero, como láminas, perlines y otros materiales metálicos. El almacenamiento de materia prima en Ferromax es un espacio que tienen a mano derecha al fondo del lugar en donde no tiene en sí ninguna división que separe la materia prima, está se encuentra cerca del área de producción donde elaboran laminas, los materiales están colocados encima de polines donde se asegura que las bobinas estén bien sujetas para evitar cualquier daño o accidente, actualmente tienen 15 bobinas de calibre 26. Este es un almacén central también denominado como de planta, este almacén está localizado lo más cerca posible del centro de fabricación para reducir los costes de transporte y manipulación de la mercancía.

Según (RACTEM, 2018), dice que Las normas de seguridad en un almacén están basadas en la evaluación de riesgos y su prevención. Las normas básicas para un almacén son 6:

- Normas de circulación de los pasillos
- Correcta manipulación y almacenamiento de mercancía
- Salidas de emergencia bien señalizadas.
- Buena ventilación e iluminación.
- Equipos de protección individual.
- Prevención de riesgos.

En aspecto importante es que nuestros colaboradores acatan los procedimientos y normas de seguridad para prevenir riesgos laborales y la importancia de cumplir siempre estas medidas que permitirán disminuir la exposición de los trabajadores a estas amenazas.

La implementación de estas normas en Ferromax es crucial para garantizar la seguridad y salud de los empleados, cumplir con las obligaciones legales, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la reputación y responsabilidad social de la empresa. Estas prácticas no solo protegen a los trabajadores, sino que también contribuyen al éxito y sostenibilidad a largo plazo de la empresa.

Almacenamiento de producto terminado

Ferromax no utiliza almacén de producto terminado porque implementan la metodología Just in Time porque ofrece una amplia gama de beneficios que mejoran la eficiencia operativa, reducen costos, mejoran la calidad y flexibilidad, optimizan el capital de trabajo y fomentan una cultura de mejora continua. Esta metodología permite a la empresa mantenerse competitiva y responder rápidamente a las necesidades cambiantes del mercado, garantizando la entrega puntual y eficiente de productos a sus clientes.

X.VSM del estado Actual

La lámina más demanda por los clientes es la de 3.66 metros (12 pies) de calibre 26. El metro de calibre 26 cuesta C\$330. El porcentaje de defectos de las láminas es del 2% debido a que el 98% es de primera calidad, el 1.5% es de segunda calidad y el 0.5% es chatarra.

En este último año, se han demandado alrededor de 3 bobinas a la semana, con un total 12 bobinas al mes. Teniendo en cuenta que una bobina promedio tiene 1300 metros, venden en promedio 15,600 metros al mes. Ellos suelen proyectar que venderán un 20% más que la demanda anterior, es decir, 18,720 metros.

En la empresa trabajan 3 operadores (1 operador y 2 auxiliares) un turno, tienen una hora de almuerzo. Solo utilizan una máquina que añade valor al producto, la troqueladora, esta trabaja al 100% de su capacidad. La máquina puede producir 14 metros por minuto. Cuando se hace un cambio de bobina en la desbobinadora se tarda alrededor de 20 min. Actualmente tienen 15 bobinas en inventario.

Al mes la empresa recibe 2 bobinas pesando cada una 500kg. Sin embargo, dependiendo de la demanda, pueden recibir hasta un máximo de 5 bobinas.

Para realizar el VSM de la lámina calibre 26 se hacen los cálculos de las métricas de la siguiente forma:

Producción:	Demanda:	Inventario:	1 bobina = 1300m
1min = 14m	1 mes = 12 bobinas	Actual = 15 bobinas	1 metro = C\$330
1 turno (8h) = 6720m	1 mes = 15,600m	Actual = 19,500m	TD = 25200seg

Cálculo de la demanda:

Demanda mensual	15,600	metro/mes
Días hábiles x mes	22	días/mes
Demanda diaria	709	metro/día

Cálculo de métricas del proceso

Descripción	UMD	PROCESO Calibre 26
Número de turnos	und	1
Jornada laboral	hrs/turno	8
Tiempo almuerzo, pausas	hrs/turno	1
Tiempo disponible (TD)	seg/día	25200
Producción bruta	metro/turno	6720
N° máquinas	und	1
% de funcionamiento (TF)	%	100%
Producción real	metro/turno	6720
Tiempo de ciclo (TC)	seg/und	4
% defectos (PNC)	%	2%
Tiempo de cambio de producto (TCP)	min	20
N° Operarios	und	3

Cálculo del takt time

takt time	35.54	seg/und
-----------	-------	---------

Producción

1 min	14	Metros
1 hora	840	Metros
1 turno (8h)	6720	Metros

Bobina	1300m
1 metro	C\$ 330.00

Inventario actual

15	bobinas
19500	metros

Demanda mensual

12	bobinas
15600	metros

Cálculo de métricas de Inventarios

Descripción	Lámina
Inventario (m)	19500
Lead time (días)	27.5

Cálculo de valor agregado

	UMD	Valor
TVA (Tiempo de valor añadido)	Min	0.063
TNVA (tiempo no valor añadido)	Min	13200
Tiempo Total (TT)	Min	13200.063
Touch time	%	0.0005%

XI. VSM del estado Futuro

XII. Planes de acción

PROCESO	Métrica	VSM ACTUAL	PLAN DE ACCIÓN	HERRAMIENTA	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO
Rolado	Tiempo de cambio de producto	20 min	Relizar estudio de métodos	Kanban	Jefe de Producción	10/6/2024

XIII. Conclusiones

En el presente trabajo se realizó un diagnóstico detallado de la cadena de suministro de la empresa Ferromax. Este diagnóstico permitió identificar y analizar los diversos procesos involucrados, destacando específicamente el área de troquelado de la lámina como un punto crítico debido a una demora de 20 minutos en dicho proceso.

El análisis realizado a través del VSM reveló el mayor factor que contribuye a esta demora, que ocurre al cambiar de bobina en el rebobinado, elaborar esta acción puede llegar a tardar entre 15 a 20 minutos. Este factor no solo afecta la eficiencia operativa, sino que también repercute en la capacidad de la empresa para satisfacer la demanda del cliente de manera oportuna.

Para abordar este problema, se propusieron una serie de mejoras orientadas a optimizar el proceso de troquelado y, por ende, mejorar la cadena de suministro en su totalidad.

Estas propuestas están diseñadas para atacar las causas raíz de la demora y crear un flujo de trabajo más eficiente y ágil, lo que redundará en una cadena de suministro más robusta y competitiva. La implementación de estas mejoras no solo reducirá los tiempos de procesamiento, sino que también mejorará la capacidad de Ferromax para cumplir con los plazos de entrega y satisfacer las necesidades de sus clientes, haciéndolos esperar menos, fortaleciendo así su posición en el mercado.

La utilización de la herramienta VSM ha permitido a Ferromax identificar áreas clave de mejora en su cadena de suministro y desarrollar estrategias concretas para abordar las ineficiencias detectadas, con el objetivo final de optimizar sus operaciones y aumentar su competitividad.

XIV. Recomendaciones

- Orientar y brindar conocimientos básicos a los colaboradores sobre la operación eficiente del montacargas, así como el funcionamiento y manejo del mismo, con el objetivo de disminuir el tiempo que tardan en realizar el cambio de bobina.
- Implementar el método Kanban, con el propósito de abordar problemas operativos y optimizar procesos empresariales, con la optimización de procedimientos en la colocación de bobinas, sino que también contribuirá a una mejora general de la eficiencia operativa y competitividad en la empresa.
- Rotular mediante señalizaciones las áreas de trabajo e indicar por medio de líneas de circulación los pasillos, para el tránsito de los clientes y trabajadores.

Bibliografía

- Anónimo. (2022). *Propuesta de mejora para aumentar el nivel de servicio implementando herramientas Lean Manufacturing en una empresa distribuidora de materiales de construcción*. Obtenido de <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/671427>
- Claire, L. (6 de Agosto de 2019). *¿Qué es un diagrama de Pareto? Definición y ejemplos?* Obtenido de TULIP: <https://tulip.co/es/blog/what-is-a-pareto-chart-definition-examples/>
- Cómo usar diagramas de flujo para ISO 9001*. (12 de 11 de 2020). Obtenido de <https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2020/11/como-usar-diagramas-de-flujo-para-iso-9001/>
- Figuroa, J. (2024). *DIAGRAMA DE PROCESO DE RECORRIDO*. Obtenido de ACADEMIA: https://www.academia.edu/35765843/DIAGRAMA_DE_PROCESO_DE_RECORRIDO
- La Técnica del interrogatorio en el estudio de métodos*. (s.f.). Obtenido de <https://www.ingenioempresa.com/tecnica-del-interrogatorio/>
- Luque Alca, K. R. (2020). *Propuesta de mejora para la optimización del proceso de abastecimiento aplicando herramientas de lean manufacturing para una empresa del rubro ferretero*. (U. N. Arequipa, Editor) Obtenido de <https://repositorio.unsa.edu.pe/items/a639c537-5716-4ccf-8cb3-a4fd5a7dd490>
- Metodología para realizar el estudio de tiempos*. (s.f.). Obtenido de <https://www.ingenieriaindustrialonline.com>
- RACTEM. (29 de 05 de 2018). *TIPOS DE ALMACENES Y SUS CARACTERÍSTICA*. Obtenido de <https://www.ractem.es/blog/tipos-almacenes-caracteristicas>
- Rafael, Z. (8 de Agosto de 2023). *Diagrama de Ishikawa: resuelve problemas analizando causas y efectos*. Obtenido de Check List Facil blog: <https://blog-es.checklistfacil.com/diagrama-de-ishikawa/>
- Salazar, Lopez, B. (20 de Junio de 2019). *Diagrama de recorrido*. Obtenido de Ingeniería industrial online.com: <https://ingenieriaindustrialonline.com/ingenieria-de-metodos/diagrama-de-recorrido/>

XVI. Anexos

Fotos de la empresa Ferromax

Galería de fotos sobre el proyecto social.

Arboles Actuales

